

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7671412>

ELSEVIER

Received: 22-02-2023

Accepted: 22-02-2023

Published: 22-02-2023

Кадырова Феруза Мамуровна

Университет общественной безопасности Республики Узбекистан
Старший преподаватель кафедры иностранных языков

Abstract: В данной статье рассматриваются проблемы развития познавательных интересов на уроках русского языка.

Keywords: развитие речи, познавательный интерес, процесс обучения, языковая среда, читательский интерес, выразительное чтение.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Большую роль в приобретении прочных и глубоких знаний играет развитие познавательного интереса к изучаемому предмету.

Очень важно научить учащихся впитывать знания с желанием, любознательно добывать их под руководством учителя на уроках и при самостоятельном чтении книг. Систематическое развитие познавательных интересов школьников является ключом к повышению качества их знаний. Если у школьника нет интереса, он останется равнодушным к содержанию урока, слова учителя не вызовут в нем душевного отклика, художественное произведение не затронет его чувства. Если удаётся увлечь учеников, то они не только сознательно изучают материал программы, но и самостоятельно читают произведения, черпают из книг дополнительные сведения о писателе.

Развитие и воспитание познавательных интересов приобретает особенно важное значение на уроках русского языка и литературы в национальной школе.

Следует отметить, что на сегодняшний день в республике отсутствует русскоязычное население, а вследствие этого отсутствует языковая среда у детей нет потребности говорить на русском языке. Дети слушают в основном русскую речь, только на уроке русского языка, смотря телевизор, слушая радио, читая книги, но им трудно дается спонтанная речь на русском языке.

Современные дети читают мало, произношение многих учащихся не соответствует нормативам русского литературного языка, большинство детей читает невыразительно, тон чтения чаще не соответствует содержанию читаемого, ни голос, ни дикция не гармонируют с содержанием читаемого стихотворения или прозаического отрывка.

С учётом указанных недостатков в школе особое внимание уделяется организации кружковой работы по русскому языку. В рамках кружка наряду с другими видами работ в месяц раз проводятся конкурсы на лучшего чтеца и рассказчика. Их можно приурочить к знаменательным датам, детским писателям, к определённым темам: весна, осень, зима, лето, «220 лет со дня рождения А.С. Пушкина», «205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова», «Лукоморье», «В гостях у сказки», «День Победы» и т. д.

В начале учебного года я не спешу с выставлением плохих оценок. К слабому ученику нужен особый подход. Иногда я даю такому ученику индивидуальное задание, предупреждаю, о чём спрошу его на следующем уроке. Ему я в первую очередь даю книгу из личной библиотеки. Всегда стараюсь отметить, поощрить каждую правильно выполненную работу, хороший ответ. Очень важно заронить искру интереса в самом начале, когда школьники только

приступают к изучению предмета.

Побуждение интереса очень важно и тогда, когда мы приступаем к изучению творчества писателя. На первом уроке, когда обычно сообщаются биографические сведения о писателе, я стараюсь вызвать у школьников интерес ко всей теме, желание узнать о писателе, как можно больше. Когда мы приступаем к изучению темы «М.Ю. Лермонтов», я, начиная рассказ о жизни поэта, подчёркиваю его гениальность. Учащиеся с интересом узнают о том, что М.Ю. Лермонтов погиб в возрасте неполных 27 лет. В этом возрасте знаменитый баснописец И.А. Крылов не написал ни одной своей басни. Грибоедов ещё не создал бессмертной комедии «Горе от ума», А.С. Пушкин ещё не написал роман «Евгений Онегин». Л.Н. Толстой в возрасте 27 лет ещё не был автором знаменитого романа «Война и мир», а Лермонтов, погибший на двадцать седьмом году жизни, стоит рядом с этими корифеями русской литературы.

Другим важным средством развития познавательного интереса и любви к литературе является выразительное чтение. Музыку стиха, его ритм можно ощутить только при хорошем чтении вслух. Конечно, технические средства обучения играют большую роль в повышении эффективности преподавания литературы, но учащиеся особенно любят уроки, на которых эмоционально, выразительно читает сам учитель. При чтении я стараюсь, чтобы ученики почувствовали и авторское отношение к изображаемому, и переживания героев, их настроения. Такое чтение вызывает интерес к произведению и способствует глубокому раскрытию его идейно-образного содержания. Мастерское чтение учителя рождает желание подражать ему, что побуждает учащихся упражняться в правильной артикуляции звуков, вырабатывать

навыки правильного произношения, осваивать приёмы выразительного чтения. Замечу, что очень важно вовремя похвалить ученика, отметить его успехи, дать ему возможность принять участие в конкурсе чтецов, выступить на литературном вечере.

Одним словом, всё зависит от мастерства учителя. Уроки русского языка и литературы в условии интегрированного обучения должны быть светлыми, доставлять учащимся радость. И тогда не будет равнодушных учащихся, они будут захвачены радостью познания, стремлением узнать, как можно больше.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Львов, М.Р. Речь школьников и пути её развития. - М.: Просвещение, 2015 -176 с.
2. Магомедова, З.Р. Методическое пособие для внеклассных занятий по русскому языку и литературе , 2014. - 96 с.
3. К. В. и Борисова. Внеклассная работа по русскому языку и литературе - Л.: Просвещение, 2012. -224 с.
4. Qodirova, F. M. (2022). Oliy harbiy ta'lim muassasalari kursantlarini ma'naviy-axloqiy qadriyatlar asosida tarbiyalash metodikasini amalga oshirish shakllari. Science and Education, 3(7), 197-199.
5. Qodirova, F. M. (2022). OLIY HARBIY TA'LIM MUASSASALARI KURSANTLARINI MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASH TUSHUNCHASI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Academic research in educational sciences, 3(4), 1159-1163.
6. Qodirova, F. M. (2022). OLIY HARBIY TA'LIM MUASSASALARIDA KURSANTLARNI MA'NAVIY-AXLOQIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASHDA QO'MONDONLIKNING ROLI. Academic research in educational sciences, 3(6), 213-216.
7. Qodirova, F. (2022). "YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH" KONSEPSIYASI VA UNING KURSANTLAR TARBIYASIDAGI O'RNI. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 2(13), 67-70.
8. Mamurovna, Q. F. (2022). The role and importance of the command in educating cadets on the basis of spiritual and moral values in higher military educational institutions. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 10, 32-34.
9. Mamurovna, Q. F. (2022). OLIY HARBIY TA'LIM MUASSASALARIDA KURSANTLARNI MA'NAVIY-AXLOQIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASHDA JORIY O'QUV DASTURLAR VA MATERIALLAR TAHLILI. Science and innovation, 1(B4), 71-75.

10. Mamurovna, Q. F. (2022). Implementation of the Methodology of Spiritual and Ethical Education of the Cadets of Higher Military Educational Institutions in Practice. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 10, 29-31.

11. Mamurovna, Q. F. (2022). OLIY HARBIY TA'LIM MUASSASALARIDA KURSANTLARNI MA'NAVIY-AXLOQIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASHDA KURS OFITSERLARNI METODIKASINI OPTIMALLASHTIRISH. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(7), 116-118.

12. Mamurovna, Q. F. (2022). OLIY HARBIY TA'LIM MUASSASALARI KURSANTLARINI MA'NAVIY – AXLOQIY TARBIYALASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(2), 160-163.